

A IMPORTÂNCIA INTERPESSOAL ENTRE O PROFESSOR E O ALUNO NO ENSINO SUPERIOR E OS DESAFIOS TECNOLÓGICOS NO CONTEXTO PANDEMIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

Autor(res)

Alecsandro Da Silva
Larissa Oliveira Dos Santos
Scarlet Aparecida Costa
Jessica Da Silva Dementino
Ketley Dominique Guedes De Oliveira Fontana

Categoria do Trabalho

1

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE GUARULHOS

Introdução

O ensino vem enfrentando diversas transformações a nível educacional. Esse contexto educacional tem sido afetado pelo excesso da tecnologia, algo que, ao mesmo tempo em que trouxe grandes possibilidades, também trouxe consigo inúmeros problemas. Diante dessas transformações, surgem diversos questionamentos, principalmente no quesito relação aluno-professor x professor e aluno.

Em 2019, o mundo sofreu com um boom epidemiológico causado pela Covid-19, em que diversos profissionais tiveram que enfrentar novos desafios, refletidos pelo distanciamento, realidade que mudou todo o cenário atual. A partir dessa fase, o professor tornou-se mais dinâmico, buscando, por meio do embasamento científico, técnicas que visavam à interação do aluno durante todo o período de distanciamento. Com toda essa mudança, o profissional teve que se adaptar às inovações, respeitando a ética e a eficácia do seu conhecimento, criando estratégias que garantissem o aprendizado do aluno. Como toda mudança, alguns conflitos se tornam motivo de reflexão. A comunicação ainda permanece abalada, em que a interação aluno-professor e professor-aluno segue estremeçada devido à intolerância. Ensinar continua tendo um papel muito importante; não é só ensinar, é preciso ter uma escuta mais abrangente que aproxime o aluno do professor. A tecnologia que aproximava o aluno e o incentivava a buscar mais conhecimento hoje nos causa alguns transtornos devido à IA (Inteligência Artificial), em que o aluno usa essa ferramenta para desenvolver trabalhos científicos, acadêmicos com extrema facilidade, não permitindo que esse aluno aprimore o seu conhecimento interior. Neste sentido o objetivo desse trabalho é possibilitar reflexões sobre a importância das ferramentas digitais como a IA no contexto educacional e as possibilidades de uso na promoção de uma educação mais inclusiva para todos.

Objetivo

Analisar os desafios do docente do ensino superior para estabelecer uma relação interpessoal professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem com o uso da inteligência artificial no contexto pandemia.

ENCONTRO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS, 28, 2025, LONDRINA ANAIS - LONDRINA: UNOPAR, 2025 ISSN 2447-6455

Material e Métodos

Trata-se de um estudo de caráter descritivo e exploratório, baseado em revisão bibliográfica e análise documental sobre A importância interpessoal entre o professor e o aluno no ensino superior e os desafios tecnológicos no contexto pandemia e inteligência artificial. Foram consultados o anuário Brasileiro de Educação (2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025), que apresentam dados sobre o cenário educacional do país. A pesquisa incluiu ainda artigos científicos e relatórios oficiais disponíveis em plataformas institucionais. A análise foi estruturada em três eixos: A educação frente as novas tecnologias: Perspectivas e desafios; Tecnologia assistiva e educação inclusiva; os efeitos da Inteligência Artificial (IA) na educação.

Resultados e Discussão

Os dados analisados referem o impacto das teorias pedagógica ação educativa que influenciam diretamente no conceito de construção educacional do homem e do mundo. Essa ação educativa e os novos métodos, fomentam objetivos que se encaixam nessa concepção de que o homem é um ser de transformação e que está constantemente em evolução, e que seu processo educativo segue um caminho de questionamentos. Ação educativa não é uma “coisa”, e um processo que resulta numa domesticação do homem; se encaramos como pessoa, o que fazer será cada vez mais libertador (Paulo Freire, 2011).

Entender a relação professor e aluno tem sido cada vez mais desafiador, é algo muito importante na educação, principalmente nessa nova fase em que estamos vivendo devido à pandemia do coronavírus, mais conhecido como Covid-19, em que o distanciamento entre o professor e aluno acaba limitando a comunicação e que acaba de certa forma aproximando o professor e o aluno para a era digital. Evidenciando uma reflexão sobre o uso da inteligência artificial, processo esse que, de certa forma, é visionário, com aspectos e funções que apresentam grandes taxas de produtividade. Mas, como toda ferramenta, necessita de atenção, pois vemos alunos desenvolvendo trabalhos sem ter que desenvolver a sua própria criação, já que a ferramenta faz isso por ele, o que acaba limitando a sua produtividade na criação do trabalho. Comunicação tem um processo individual e coeso da linguagem sempre respeitando a ética e a moral num contexto mais amplo e direto, o que significa dizer que o mundo não está pronto já que dele o homem faz parte, então ambos estão em construção e reconstrução. Se a educação é meio de formação e propagação de ideologias, para se formar cidadãos conscientes de seus papéis nos variados contextos sociais causados pela inteligência artificial e pela covid-19.

Conclusão

A docência tem um papel muito importante para o crescimento humanizado e mundial da população, principalmente no que envolve a IA, para manter uma interação clara e coesa por meio de conversações e diálogos o profissional precisa se adaptar a essas novas modalidades. As interações linguísticas verbais ou não verbais tem a finalidade de aproximar a comunicação entre o professor e o aluno.

Referências

BRASIL. Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Comitê de Ajudas Técnicas (CAT). Tecnologia Assistiva - Brasília: CORDE, 2009. 138 p.

BERSCH, R. Tecnologia assistiva e educação inclusiva. In: Ensaio Pedagógicos, Brasília: SEESP/MEC, p. 89-94, 2006.

ENCONTRO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS, 28, 2025, LONDRINA ANAIS - LONDRINA: UNOPAR, 2025 ISSN 2447-6455

28^o Encontro de Atividades Científicas

03 a 07 de novembro de 2025

Evento Online

Brunner, J. S. (2011). Uma Nova Teoria da Aprendizagem (8 ed.). São Paulo, São Paulo, Brasil: Afiliada. Acesso em 26 de setembro de 2025

CAVALCANTE, M. B. A educação frente as novas tecnologias: Perspectivas e desafios. 2012. Disponível em: <https://escola-drxavierdealmeida.blogspot.com/2012/02/educacao-frente-as-novas-tecnologias.html> Acesso em 23 de setembro de 2025.

ENCONTRO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS, 28, 2025, LONDRINA ANAIS - LONDRINA: UNOPAR, 2025 ISSN 2447-6455